

KAMUS BAHASA JAWA KASAR (NGOKO) ABJAD A-J

Oleh

Listri Amanda Putri

210701083

Mata Kuliah: Komputersasi Leksikografi

Dosen Pengampu: Dra. Rosliana Lubis, M.Si

SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2024

A

abang *n* merah; warna merah
abot *a* berat; besar ukurannya; besar tekanannya (timbangannya);
adhem *a* dingin; tidak panas; sejuk
 keadheman *v* kedinginan; kesejukan; terkena dingin;
adhep *n* hadap; sisi atau bidang sebelah muka; arah ke suatu posisi;
 ngadhep *v* menghadap; memposisikan diri ke suatu posisi;
adoh *a* jauh; panjang jarak antaranya;
 keadohan *a* kejauhan; terlalu jauh;
adus *v* mandi;
 ngadus *v* memandikan;
 padusan *n* tempat mandi; permandian
akeh *num* banyak;
 akeh-akeh *adv* kebanyakan; banyak sekali; bermacam-macam;
 akeh-akehe *adv* sebanyak-banyaknya;
 diakehi *v* ditambah jumlahnya; dilebihi jumlahnya;
 keakehan *adv* terlalu banyak;
ambruk *v* 1 roboh; 2 bangkrut; jatuh;
 ngambruk *v* 1 merobohkan diri; 2 menyerahkan nasibnya
angkrem *v* 1 mengeram; 2 bersembunyi;
 ngangremi *v* mengeram
antem *v* hantam; tinju;
 antem-anteman *v* baku hantam;
 ngantem *v* menghantam; meninju
anteng *a* tenang; diam; pendiam;

nganteng-antengi *v* berdiam diri; membisu
anthuk, anthuk-anthukan *v* saling mengangguk;
 manthuk *v* mengangguk;
anyel *a* mengkal; mendongkol;
 nganyelake *v* menjengkelkan
apal *a* hafal;
 apalan *n* hafalan;
 ngapalake *v* menghafalkan;
apes *a* sial; celaka;
 apes-ape *p* setidak-tidaknya;
 kapesan *v* tertimpa celaka
apik *a* baik; bagus;
 apike *adv* sebaiknya;
 ngapik-apik *v* 1 membuat supaya baik; 2 memuji-muji;
 ngapiki *v* memperbaiki; berbuat baik thd;
 kapiken *a* terlalu baik
aran *n* nama;
 ngarani *v* 1 menamai; menyebut namanya; 2 menuduh;
 ngaran-arani *v* 1 menyebutkan yg dikehendaki; 2 menuduh;
aso, ngaso *v* beristirahat
asok *v* membayar; menyerahkan kpd;
 pasok *v* membayar kepada;
ayom *a* teduh;
 ngayom *v* 1 berteduh; 2 berlindung;
 ngayomi *v* melindungi;
 pangayoman *n* perlindungan

B

babak *a* lecet; luka;

--**bunyak** babak belur;

babakan *n* kulit pohon/batang; babakan;

dibabak *n* dikupas kulitnya (tt kayu atau pohon); dikubak

bablas *adv* **1** terus saja; **2** lewat; terlewati

kebablasen *adv* kelewatan; keterusan;

babon induk;

bakar, bakaran *n* bakaran; barang yang dibakar; tempat membakar;

mbakar *v* membakar; memanggang

bakda *p* setelah; sesudah;

bako mbako *n* tembakau;

bakul bakul; pedagang;

bebakulan *v* berdagang (terutama secara kecil-kecilan)

balang *n* barang (batu dsb) yg digunakan untuk melempar;

mbalang *v* melempar.

bale *n* balai; gedung;

bales, balesan *n* balasan; jawaban;

mbalesi *v* membalas, menjawab (surat dsb);

mbales *v* membalas (pukulan dsb);

bali *v* pulang; kembali;

balen **1** *n* yg kembali atau dikembalikan; **2** *v* rujuk;

mbaleni *v* **1** kembali lagi (untuk suatu tujuan); **2** mengulang;

mbalekake *v* mengembalikan

balik *v* kembali; pulang;

mbalik *v* berbalik

balung *n* tulang;

balungan *n* **1** tulang-tulangan (terutama tulang binatang sembelihan untuk campuran sayur);

bancak *n* tempat tumpeng;

bancakan *n* **1** selamatan; kenduri; *v*

2 mengadakan selamatan berkenduri;

mbancaki *v* menyelamati; mengadakan selamatan.

bandhing *n* **1** pertimbangan; **2** dibandingkan;

mbandhingake *v* membandingkan; memperbandingkan

banyu *n* air;

bebanyu *v* buang air besar;

mbanyu *v* berair;

mbanyoni *v* mengairi

bareng *adv* **1** bersama-sama; *p* **2** ketika;

bebarengan *adv* bersama-sama;

mbarengi *v* membarengi

basah *a* mengandung air atau bahan cair;

basahan *n* **1** mengandung air; belum dikeringkan; **2** pakaian adat jawa yang digunakan dalam upacara pernikahan.

bayar *n* gaji;

mbayar *v* membayar; menggaji;

mbayari *v* membayarkan

bedhal, mbedhal *v* melepaskan diri, memisahkan diri

bedhami *v* **1** berdamai; **2** mengadakan perjanjian;

bedhamen *n* perdamaian

bekah-bekuh *v* berkeluh kesah

bekti *n* bakti; sembah;

ngabekti *v* menghormati; menyembah;

ngabekten *n* upacara sembah sujud (pengantin dsb);

pengabekti *n* penghormatan

beleh, belehan *n* sembelihan;

mbeleh *v* menyembeli

bendhol, bendholan *n* benjol; tonjolan bulat;

mbendhol berbenjol; menonjol bulat;

bendung, bendungan *v* bendungan;

mbendung *v* membendung
bener *a* **1** benar; betul; **2** tepat; lurus;
mbeneri **1** *v* mengadili; menengahi;
2 *adv* bertepatan;
kebeneran *adv* **1** sudah betul;
cocok; sesuai; **2** kebetulan;
sebenere *adv* sebenarnya
bengep *a* sembap;
benger-benger *v* menangis keras-keras;
benggang, mbenggang *v*
merenggangkan
bengi *n* malam; waktu setelah matahari
terbenam hingga terbit;
bengkong *a* bengkok
bengok *n* teriak;
bengok-bengok *v* berteriak-teriak;
mbengok *v* berteriak;
mbengoki *v* berseru kpd; meneriaki
benjut *a* memar (terutama tt kepada)
bereng *n* nama penyakit kulit;
berengen *v* menderita sakit kulit
(terutama pd ujung bibir)
berkat *n* oleh-oleh kenduri;
berkatan *n* nasi kenduri
mberkat *v* membawa pulang
hidangan (setelah kenduri dsb)
bilas, bilasan *n* air pembilas;
mbilas *v* mencuci ulang; membilas
bisik, bisik-bisik *v* berbisik-bisik;
mbisiki *v* membisiki
blajar *v* belajar; berlatih;
blajaran *n* latihan;
mblajari *v* melatih; mengajari
blak, blak-blakan *a* terang-terangan;
ngeblak *a* terbuka; berterus-terang;
blanja *n* **1** belanja; **2** upah; gaji;

blanja *n* **1** belanja; **2** gajian;
mblanjakake *v* membelanjakan;
blasak, blasakan *v* menyusup-nyusup
ke mana-mana;
mblasak *v* menyusup; menempuh;
mengarung.
bleber, mbleber *v* meluap; melimpah;
mbeberi *v* menggenangi;
dibleberi *v* diberi (sebagian dr
rezeki orang)
blekethek, mblekethek *a* sangat kotor
blenger, mblenger *a* muak
bobol *adv* jebol; bobol
kebobolan *v* kemasukan (pencuri,
bola, dsb).
bojo *n* suami; istri;
bonggol *n* pangkal batang (pohon dsb)
bongkot *n* pangkal
bontot, mbontot *v* membawa dng
membungkus dan mengikat pd ujung
kain
bosok *a* busuk;
bosokan *n* barang-barang busuk
brambang *n* bawang merah;
mbrambang *v* akan menangis
brangkang *v* merangkak-rangkak;
mbrangkang *v* merangkak
bubrah *a* **1** rusak; berantakan; **2** kacau;
bujel *a* tumpul;
bumpet *a* buntu; tersumbat;
bunder *a* bundar; bulat;
buntel *n* bungkus;
mbuntel *v* membungkus;
mbunteli *v* (sedang) membungkus;
buyut *n* cicit; generasi keempat; anak
dari cucu;

C

cakruk *n* gardu; rumah jaga;
cangkem *n* mulut;
cangkeman *a* cerewet

nyangkem *v* bicara; cerewet;
nyangkemi *v* mencari maki;
memarahi;

cangkang *v* jinjing; bawa;
nyangkang *v* membawa;
 menjinjing;
kecangkang *v* **1** terbawa; **2**
 tersangkut;
canthol *v* sangkut; kait;
cantholan *n* sangkutan;
kecanthol *v* **1** tersangkut; terkait; **2**
 jatuh cinta
cebong *n* berudu;
cekel *v* pegang; tangkap;
cekelan **1** *v* berpegangan; **2** *n* yang
 dipegang; **3** *n* bagian alat (senjata
 dsb) yang dipegang;
 ~ **tangan** berpegangan tangan;
nyekel *v* memegang; menangkap;
nyekeli *v* memegang; menangkap;
kecekel *v* tertangkap;
nyekelake *v* menangkapkan;
ceplung, *v* memasukkan sesuatu ke
 dalam air;
nyemplung *v* **1** mencebur; **2** *ki*
 masuk; melibatkan diri;
keceplung tercebur;
cengenges, cengengesan *v* tertawa-
 tawa;
nyengenges *v* tertawa;
cethek *a* **1** dangkal;
cicil *v* angsur;
cicilan *n* angsuran; cicilan;
nyicil *v* mengangsur; mencicil
cidhuk *n* cedok; gayung;
nyiduk *v* mencedok; mengambil
 (sayur) dng gayung atau sendok;
dicidhuk *v* **1** diciduk; **2** diambil; **3**
 ditahan;
cilaka *a* celaka; sengsara;
nyilakani *v* membahayakan;
 merugikan;
cilik *a* kecil;
cilikan *n* yang kecil;
nyilikake *v* mengecilkan;
keciliken *v* terlalu kecil;
ciprat, nyiprat *v* menciprat; memercik;
kecipratan *v* kecipratan; tepercik;

ciyut *a* sempit;
nyiyutke *v* menyempitkan;
 mempersempit;
keciyuten *a* terlalu sempit;
clangap *a* nganga;
clangapan *v* ternganga-nganga ;
nylangap *v* terbuka lebar;
clekit *n* rasa spt digigit; dicubit;
nylekit *a* menusuk hati; pedas (tt
 perkataan)
clemer *a* suka mencuri milik orang
coba, coba-coba *v* coba-coba; mencoba;
nyoba *v* mencoba; menguji;
pacoban *n* **1** percobaan; **2** ujian
coblos, coblos-coblosan *v* tusuk-
 menusuk; saling menususk;
coblosan *n* **1** tusukan; **2** pemilihan
 umum;
nyoblos *v* menusuk; mencocok
cocot *n* mulut;
nyocot *v* cerewet;
coglek *adv* patah;
coglekan *a* mudah patah;
nyoglek *v* menyerkah;
cokot, cokot-cokotan *v* **1** gigit-
 menggigit; **2** kait-mengait
nyokot *v* **1** menggigit; **2** mencandu;
 mengikutkan orang lain di perkara;
colok *n* suluh; obor;
nyoloki *v* menyulahi dng obor;
 mencolok(i)
kecolok, nyolok *v* **1** mencocok
 mata; **2** mencampuri sedikit (garam
 dsb); **3** mencolok (tt pakaian dsb)
colong, colongan **1** *n* curian
nyolong *v* mencuri; mencolong;
kecolongan *v* kecurian;
mencolot *v* melompat; meloncat;
pencolot *v* meloncat; melompat
 (dng tiba-tiba);
pencolat-pencolat *v* berloncatan;
 berlompatan;
pencolotan *v* berloncatan;
 berlompatan;
copot *adv* lepas;

nyopot *v* melepas;
coro *n* lipas; kecoa;
cowel, nyoweli *v* memotong kecil-kecil (sembarang);
crecel, nyerecel *adv* sebentar-sebentar melahirkan anak; banyak anak;
criwis *a* cerewet
cukil *n* cukil; cungkil;
nyukil *v* mencukil; mencungkil;
cukop *adv* cukup;

nyukupi *v* mencukupi;
kecukup *v* 1 tercukupi; 2 sudah cukup
kecukupan *adv* berkecukupan;
culek, nyulek *v* mencolok;
culik *n* penculik;
nyulik *v* menculik; melarikan orang dng maksud tertentu
cuwawakan *adv* 1 besar mulut; 2 terbahak-baha

D

dableg, ndableg *a* tebal telinga; keras kepala; bengal;
dadak *adv* mendadak; tiba-tiba;
dadakan *adv* mendadak; tiba-tiba;
ndadak *v* mengerjakan dng tiba-tiba (tidak direncana) mendadak;
didadak *v* dikerjakan seketika;
kedadak *v* tiba-tiba; mendadak;
dumadakan *adv* tiba-tiba;
dadi *v* 1 jadi; menjadi; menjelma; 2 selesai;
daden geni *v* membuat api;
daden-daden *adv* asal jadi;
didadeni *v* 1 dinyalakan; 2 diselesaikan;
ndadekake 1 *v* menjadikan; membuat; menyelesaikan; menyebabkan; 2 mengangkat; menobatkan;
ndadi *a* 1 menjadi-jadi;
kedaden, kedadean *v* jadi; terjadi;
dumadi *v* menjadi; terjadi
dalan *n* jalan;
dedalane *p* sebab; syarat;
ndalan *v* menurut; menurut jalan;
kedalanan *v* kelewatan;
sedalan-dalan *adv* sepanjang jalan
dandan *v* solek; bersolek; berhias;
dandan-dandan *v* memperbaiki (rumah, pagar, dsb);

dandanan 1 perkakas; perlengkapan; 2 perhiasan;
ndandani *v* 1 menghias; merias; 2 memperbaiki
dang *v* rebus; kukus;
dang-dangan *n* kukusan; rebusan;
dangan *nurn* satuan hitungan untuk beras dsb lebih kurang 5 kg;
adang *v* merebus; mengukus;
dangak, ndangak *v* menengadahkan; mendongak;
ndedangak *v* menengadahkan; mendongak
darmaja *n* keturunan bangsawan; keturunan orang baik;
darus, ndarus *v* mengaji; mendarus (belajar membaca aiquran);
dawa *a* panjang;
dawa-dawa *a* panjang-panjang;
ndawakaké *v* memperpanjang;
kedawa-dawa *v* berkepanjangan;
dedel *v* dorong; desak; tekan;
dedel-dedelan *v* desak-mendesak
deg, adeg *n* diri;
madeg *v* berdiri;
ngedekaké *v* mendirikan;
dideg *v* dihukum berdiri;
didegaké *v* didirikan; dinobatkan; diangkat
degan *n* degan; kelapa muda
dekep *v* dekap; sungkup;

dekepan *v* saling mendekap;
ndekep *v* mendekap; menyungkup;
menangkap (dari belakang)
delep, ndelep *v* menyelam;
kadelep *v* 1 tenggelam; 2 hilang
dengagak *a* dongak; tengadah;
dengongak-dengéngék *a*
mendongakdongak;
dengakangan *a* mendongak-
dongak
dengkék, ndengkék *a* melengkung (tt
punggung); berkeluk ke dalam (tt
pinggang);
didengkékaké *v* 1 dibengkokkan
(ditekuk) dng kekuatan;
kedengkék *v* 1 tertekuk, terlipat (tt
pinggang); 2 menanggung rugi,
sengsara, dsb
dermémél, ndermémél *v* 1 mengomel;
mencomel; 2 bacar; lancar dan banyak
(perkataan)
dermis, ndermis *a* suka meminta
dhalang *n* dalang;
ndhalang *v* memainkan wayang
2ndhalang *n* biang keladi;
ndhalangi *v* memimpin (kejahatan
dsb)
dhal-dhalan, ndhal-ndhalan *a* banyak
tingkah; selalu akan pergi
dhayoh *n* tamu; jamu;
dhedhayohan, dhayoh-dhayohan
v bermain bertamu (tt anakanak);
madhayoh, medhayoh *v* bertamu;
kedhayohan *v* kedatangan tamu;
maradhayoh, merdhayoh,
mardhayoh *v* bertamu
dhel *adv* 1 dentum; 2 keterangan tali
(putus dsb); 3 seketika membeli;
mak --p tali putus; seketika (sesaat)
membeli;
dhal-dhel *adv* 1 berulang kali
berdentum; 2 berulang kali putus; 3
berulang kali membeli.
dhelik, dhelik-dhelikan *v* 1 sembunyi-
sembunyi; 2 main cari-carian;
dhelikan *n* 1 sembunyi-sembunyi; 2
main cari-carian;

ndhelik *v* 1 bersembunyi; 2
tersembunyi;
pandhelikan *n* persembunyian
2dhelik, dhelak-dhelik *v* sendirian
dhem, dhem-dheman *n* pendinginan;
adhem *a* dingin;
didhem *v* 1 didinginkan; 2
dibekukan (berita dsb);
kadhemen *a* kedinginan
dhemen *a* senang; suka; gemar; girang;
dhemenan 1 *n* kekasih; 2 *v*
berkasih-kasih; bercumbuan;
ndhemeni *v* 1 menyenangkan;
menyukai; 2 mencintai
dhemit 1 *n* hantu; 2 *a* kecil; halus;
dhedhemitan *v* sembunyi-
sembunyi
dhendha *n* denda (hukuman yg harus
dibayar dng uang);
dhendha *n* denda; hukuman;
ndhendha *v* mendenda;
rnenghukum
dhendhem *a* dendam;
dhendheman *a* dendarn;
berdendam; menaruh dendam
(benci)
dhengkul *n* lutut
dhep, dhep-dhepan *p* yg dihadapi; yg
disanding;
adhep *v* hadap;
madhep *v* menghadap;
didhep *v* 1 dihadapi; 2 disanding; 3
dijaga;
sadhepan *n* seketika; sekaligus
(makan);
kadhep *v* 1 dihadapi; 2 disanding
dhesak, ndhesak *v* mendesak
dhesek *v* desak; asak;
dhesek-dhesekan *v* berdesak-
desak; berdesakan;
ndhesek *v* mendesak; mengasak;
kedhesek *v* terdesak; terdorong;
kedhesek-dhesek *v* terdesak-desak;
terdorong-dorong;
dhéwé *adv* sendiri;
dhéwé-dhéwé *adv* sendiri-sendiri;
masing-masing;

dhéwékan *adv* sendirian; seorang din;
ndhéwé *v* menyendiri; mengasingkan din;
ndhéwékaké *v* menyendirikan
dyéyé *a* bengkok;
dhéyé *a* membungkuk (krn sakit pinggang)
dhines *n* dinas;
dinesé *adv* 1 dinasnya; 2 seharusnya; sebetulnya; sewajarnya; 3 masa dinas; masa kerja;
ndhinesaké *v* menugaskan
dhingklang *a* pincang; timpang;
kedhingklangan *a* pincang; incang-incut
dhingklik *n* bangku; meja (uritik tempat duduk)
dhingkluk *v* tunduk; runduk;
ndhingkluk *v* menunduk; merunduk
dhisik *adv* dahulu; dulu;
dhisik-dhisikan *v* berpacu; saling ingin mendahului;
dhisiké *adv* dahulunya; mula-mula;
ndhisiki 1 *v* mendahului; 2 *a* langcang;
kedhisikan *v* terdahului; kedahuluan;
dhodhok, ndhodhok *v* jongkok; berjongkok; merangkung; bertinggung;
ndhodhoki *v* 1 menghormat dng jongkok; 2 menduduki; menguasai
dhompléng, ndhompleng *v* menumpang; membonceng
dhong *a* paham; mengerti; jelas;
dhong-dhongan *adv* kadang-kadang;
ngedhongaké *v* menjelaskan
2dhong *n* saat; sedang;
dhong-dhongan *p* kadang-kadang
3dhong *a* pas; persis
dhosol *a* benjol (bengkak, benjut); *n* tonjol (jendul di kulit, dahi, dsb);
mendhosot 1 *a* membenjol; 2 *n* bertonjol

dhoyok *a* bungkuk (melengkung punggungnya);
dhoyok-dhoyok *a* terbungkuk-bungkuk.
dhoyong *a* condong ke satu sisi;
dhredheg, ndhredég *a* gemetar
dhresel, ndhresel *v* menyusup; menyuruk
dhun, dhun-dhunan *n* 1 tangga; 2 tempat yg turun;
medhun *v* turun;
ngedhunaké *v* menurunkan;
ngedhuni *v* menuruni;
kedhunan *n* keturunan (harga)
dhupak *v* tendang; sepak; depak;
dhupak-dhupakan *v* tendang-menendang (saling); sepak-menepak;
ndhupak *v* menendang; menyepak; mendepak
dhuwit *n* uang;
-- **krincing** uang logam; -- **pecah** uang kedil; -- **wutih** uang besar;
ndhuwiti *v* membayar
dhuwur *a* tinggi; atas;
-- **lengur-lengur** tinggi jangkung (tt anak);
dhedhuwuran *n* pemimpin; pembesar;
mandhuwur *v* ke atas
ndhuwuri *v* melebihi;
ndhuwuraké *v* mempertinggikan;
sapandhuwur *v* ke atas;
pandhuwur, pandhuwuran *n* pimpinan; pemimpin; pembesar; atasan
dilatah *adv* kebetulan;
dilat, ndilat *v* 1 menjilat; 2 menjalar (tapi)
dina *n* hari;
-- **tara** hari selain hari jumat; --
valentine hari valentine;
ndina *adv* sepanjang hari (bekerja);
padinan *n* harian;
dingarén *adv* tumben;
dlamakan *n* telapak kaki;
dléwér, ndléwér *v* meleleh;

diongop, diongap-diongop *adv* tampak melongo spt orang bodoh atau bingung;
ndlongop *adv* melongo
dlonyak-dlonyok *adv* berjalan tidak sopan;
dobos, ndobos *v* mengobrol; beromong kosong
1dodol *v* menjual;
dodolan **1** *v* berjualan; **2** *n* barang dagangan
2dodol *n* dodol; panganan dibuat dr tepung ketan, kelapa, dan gula merah
dol -. **adol**;
 -- **tinuku** *v* jual beli; berdagang;
ngedoli *v* **1** menjuati; **2** melayani (pembeli)
dolan *v* pergi bermain-main;
dolanan **1** *v* bermain-main; **2** *n* barang mainan
dondom *v* menjahit;
dondoman *n* jahitan;
ndondomi *v* menjahit
donga *n* doa;
ndedonga *v* berdoa;
ndongakaké *v* mendoakan;
pandonga *n* doa restu
drawas, ndrawasi *v* membahayakan; mengkhawatirkan;
kedrawasan *v* celaka
dremis, ndremis *a* suka meminta

dublag, ndublag *v* menyuapi dng paksa (thd bayi)
dudut, dudutan *n* **1** kesimpulan; **2** yg ditarik (tali dsb);
ndudut *v* menarik; menjujut; menghunus;
nduduti *v* berkali-kali menjujut
dulang, ndulang *v* menyuap
dulit, ndulit *v* mencolek
dum, dum-duman *n* bagian;
adum *v* membagi;
ngedum *v* membagi;
ngedumi *v* memberi bagian;
keduman *v* kebagian; mendapat bagian
dumil, sadumil *adv* sedikit sekali
durén *n* durian
durung *p* belum;
 -- **gatra** belum terwujud
duwé *v* punya;
 -- **gawé** mempunyai hajat (mengawinkan, mengkhitanan, dsb);
nduwé *v* mempunyai; memiliki;
duwén-duwén *n* simpanan;
deduwén *v* mempunyai; memiliki;
nduwéni *v* mempunyai; memiliki;
dumuwé *v* sangat hati-hati dl menggunakan barang miliknya

E

ebruk, ngebrukake *v* merobohkan, menumbangkan; merebahkan;
ngebruki *v* menimpa;
kebrukan *v* kerobohan; tertimpa
éce, ngécé *v* menghina; mengejak
ecéh, ngeceh-céh *v* menghambur-hamburkan; membuang-buang (uang dsb)
écér, ngécér *v* berjualan eceran; membeli eceran;

ngecer-ecer *v* menghambur-hamburkan; menyebarkan; menghamburkan;
écéran *n* eceran
édan *a* gila;
 --**taun** *n* gila kumat-kumatan;
ngédan *v* berpura-pura gila;
édan-édanan *v* gila-gilaan; berbuat dng sekehendak hati;
kédanan *v* tergila-gila; jatuh cinta
edang, ngedang *v* mengukus; menanak
edeg, ngedegake *v* mendirikan

edoh, ngedoh *v* menjauh;
ngedohi *v* menjauhi; menghindar;
menyingkiri

edol, ngedol *v* menjual;
ngedoli *v* 1 menjual; 2 melayani
(dalam pembelian)

edhem, ngedhem *v* mendinginkan

egar, megar *v* 1 berkembang; mekar; 2
membuka;
ngegarake *v* 1 membuka; 2
mengembangkan

egét, ngegét *adv* tiba-tiba; mendadak;
sekonyong-konyong;
ngegét-egéti *v* mengejutkan

égol, mégal-mégol *v* menggoyangkan
(pinggul) ke kiri dan ke kanan;
ngégolake *v* ke kiri dan ke kanan
(pinggul)

égol, ngégol-égoi *v* menghalangi;
merintang

éja, ngéja *v* mengeja

ejak, ngejak *v* mengajak

ejog, ngejogi *v* 1 menambah; 2
menuangi

eker, ékér-ékér *v* mencoba mandiri
(memberi nafkah);
ngékér.ékér *v* mengais-ngais

éklas *a* ikhlas

ekrok-mekrok *v* mekar; berkembang

ekum, ngekum *v* merendam

élék *a* jelek;
ngélék-elek *v* menjelek-jelekkkan

1eler, ngeler *v* membentangkan

2eler, ngelér *v* 1 membuka; mengangin-
anginkan; 2 menghamparkan

eling *v* ingat;
élingan *a* mudah ingat; selalu ingat;
ngélingi *v* teringat;
ngélingake *v* mengingatkan;
piling *n* 1 peringatan; 2 nasihat;
pangéling-éling *n* kenang-
kenangan; kenangan

élok *a* aneh; aiaib;
kaélokan *n* sesuatu yg aneh atau
ajaib

elok, ngelokaké *v* menegur

elong, ngelongi *v* mengurangi

elus, ngelus *v* menghaluskan
ngelus-ngelus *v* 1 memperhalus; 2
membelai

embén *adv* dahulu;
-- **huri** kelak; **suk** -- lusa; **dhék** --
kemarin dulu

embok *n* ibu; mak;
-- **ayu** → **mbakyu**; -- **gedhé** mak
tua;
embok-embokan *a* belum bisa
berpisah dng ibunya

emis *v* pinta; minta;
ngemis *V* minta-minta

emoh *adv* tidak mau; enggan; segan;
ngemohi *v* 1 menolak; 2 lebat (tt
buah)

emok → **demok**

emong, ngemong *v* mengasuh;
momong *v* mengasuh

emplok, ngemplok *v* menyuap;
saemplok *v* sesuap

empuk lunak;
ngempukaké *v* memperlunak

énak *a* enak; nikmat; sedap; nyaman;
énak-énakan *a* serba enak;
ngénak-énak *v* 1 bersenang-
senang; 2 seenaknya;
ngénaki *v* menyenangkan;
--**ati** menyenangkan hati

éncong, méncong *v* serong; menyerong

endel, ngendelaké *v* mengandalkan;
mempercayakan

endhas *n* kepala;
ngendhas-endhasi *v* 1 memberi
kepala; 2 mendahului (perundingan
dsb);

endhé, ngendhé-endhe *v*
memperlambat

1endheg *v* henti,
ngendheg *v* menghentikan;
ngendhegi *v* menghentikan sesuatu
untuk mengajak bersama-sama
(jalan, kendaraan, dsb)

2endheg, endheg-endheg *n* endapan

endhél, ngendhel *v* ikut; mengikut

endhem, endhem-endheman *v*
berdendam hati;

ngendhem *v* menyembunyikan; menahan

endhog *n* telur;
 -- **ceplik** telur ceplok; -. **genjur** telur yg kulitnya masih lunak; -- **wuk**, -- wukan telur yg rusak (tidak dapat menetas);
endhog-endhogan *n* petelur;
ngendhog *v* bertelur

endi *p* mana;
ngendi *p* dimana

eneb *v* endap;
eneb-eneban *a* endapan;
meneb *v* mengendap

enek *a* **1** capek sekali; **2** berasa mual hendak muntah (ketika melihat kotoran); **3** tidak senang mengenai sesuatu;
ngenek-eneki *v* menimbulkan rasa mual

enes, ngenes *a* sedih

énét, diénét-énét *v* ditekan-tekan

enggon *n* tempat;
enggon-enggonan *p* tidak di sebarang tempat; kedaerahan;
ngenggoni *v* menempati;
kanggonan *v* ketempatan;
saenggon-enggon *p* di mana saja; di sebarang tempat

éngkél, ngengkel *v* membantah; mempertahankan pendapatnya;
éngkél-éngkélán *v* saling mempertahankan pendapatnya;

éngklék *v* berjalan dng satu kaki (tt permainan anak-anak)

éngklék *v* kelek;
ngengklék-engklék *v* **1** mengelek; **2** mendukung dan membawa ke mana-mana; **3** menimang-nimang

éngos, mléngos *v* membuang muka

enil *a* kedil; sedikit;
saenil *adv* kecil sekali; sedikit sekali

enom *a* muda

entas *v* angkat;
mentas *v* **1** keluar dr air; **2** berdiri sendiri;
ngentas *v* mengangkat; memungut (jemuran dsb);

pentasan *n* papan tempat mandi di kali dsb

enték *adv* habis; selesai;
 -- **atiné 1** hilang keberaniannya; **2** putus harapan;
 -- **enting, -. entung** *adv* habis sama sekali;
 -- **entuté** habis tenaganya;
enték-entékan *a* habis-habisan;
enték-entékané *adv* akhirnya;
 -- **entuté** habis tenaganya;
ngentékaké *v* menghabiskan;
ngenték-entékaké *v* menghabiskan; menghambur-hamburkan;
kentékan *a* kehabisan

1énthéng *a* ringan;
ënthéngan *a* ningan tangan

2enthéng *a* gampang;
ngénthengaké' *v* menganggap gampang

énthong *n* centong; sendok yg besar untuk mencedok nasi

enthung *n* kepompong;
ngenthung *v* berkepompong

entul, entul-entulan *a* ayunan;
ngentul-entul, ngental-entul *v* mengayun-ayun;
 menggoyanggoyang;
mentul *n* melenting; melentur

entup *n* sengat;
ngentup *v* menyengat

entut *a* kentut;
ngentut *v* kentut;
ngentuti *v* **1** mengentuti; **2** menghina; meremehkan

kepentut-pentut *a* **1** terkentut-kentut; **2** susah payah

enut *n* denyut;
ngenut-enut *a* berdenyut-denyut (tt sakit kepala)

epék *v* ambil; pungut;
ngepék *v* mengambil

éram *a* heran; kagum;
ngéram-éramaké *v* mengherankan;
pengéram-éram *n* keanehan; mukjizat

érok-érok *n* alat untuk mengataskan (tt menggoreng)
erti, ngerti *v* tahu; mengetahui
ésem *n* senyum;
mése *v* tersenyum;
ngésemi *v* **1** memberi senyum; **2** menertawakan
ésuk *n* pagi;
-- **umun-umun** *a* pagi-pagi benar;
késuken *a* terlalu pagi
ethuk *v* temu;
ngethukaké *v* mempertemukan; menghubungkan
étung, ngétung *v* menghitung;
pétunga serba memperhitungkan
etus, ngetus *v* mengeringkin ('baju, sawah, dsb)
éwéng, ngéwéng-éwéng *v* menarik ke sana kemari
éwér, ngewér-éwér *v* mengulur-ulurkan (tali dsb)
ewu *n* ribu;
éwon *n* ribuan
éwuh *v* repot; sibuk; punya kerja;
--**aya** *a* bimbang; ragu-ragu;
kéwuhan *v* kerepotan; menghadapi kesukaran
éyé, ngéyé *v* berkeras batang leher; tetap mempertahankan pendapatnya
eyom *n* teduh;
ngeyomi *v* **1** meneduhi; **2** melindungi
éyub *a* teduh
éyub-éyub *n* atap;
ngeyub *v* berteduh

G

gadhang *n* pisang
gaman *n* senjata tajam; kris
gampang *a* mudah; tidak sulit.
garing *a* kering

kegaringan *a* kekeringan; tidak mendapat air. "kembang'e modar **kegaringan** (bunganya mati kekeringan)
gawa *v* bawa
gawanan *adv* bawaan.
"gowanan'ne terlalu akeh (bawaannya terlalu banyak)."
ngawake *v* membawakan
gawe *v* buat; membuat
gawek'ke *v* buatkan; buatkan
gelem *adv* mau
geger *n* punggung
genep *adv* genap; utuh; tidak ganjil
geni *n* api
genti *n* ganti
ngenten'i *n* menggantikan
getih *n* darah
gentak *v* sentak
digetak *v* dibentak
nggetak/nyentak *v* membentak
godhong *n* daun
gedhongan *n* dedaunan; daun yang banyak
golek *v* cari
goleki *v* mencari
kegolekan *v* kecarian
goroh *a* bohong ; tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta
gugah *v* bangun (dibangunkan dari tidurnya)
gugahi *v* bangunin
gulo *n* gula
gulo abang *n* gula merah
gulo puteh *n* gula putih; gula pasir
gulu *n* leher
guno *p* guna
gunak'ke *v* menggunakan; memanfaatkan
guyu *v* ketawa
nguyu *v* tertawa
guyon *v* bergurau; bercanda.

I

ibal *pron* betapa; kalau; apabila;

icip *v* coba;

nyicipi *v* mencoba; *dheweke* –
rasa sayuran kasebut dia
mencoba rasa sayuran itu

icip-icip *v* mencoba rasa
makanan;

icrit *a* sedikit;

diicrit-icrit *v* dikeluarkan
sedikit-sedikit

idek *v* injak;

ngidek *v* menginjak; *ora sengojo*
– *tai sapi* dia tidak sengaja
menjinjak kotoran sapi

ngidek-ngidek *v* menginjak-
injak.

idep *n* bulu mata; *aku duwe – sing kandel* aku mempunyai bulu mata yang tebal

ider *v* keliling;

mider *v* berkelilig;

mider-mider *v* berkeliling-keliling;

ngider *v* berkeliling menawarkan dagangan;

diiderna *v* dijajakan berkeliling

idham *adv* ingin sekali;

nyidham *n* ngidam; *dheweke – sego goreng* dia ngidam nasi goreng

idham-idhaman *n* 1 cita-cita; 2 keinginan pada sesuatu; *klambi kuwi sing di—ke* baju itu yang didambakan

ijin *n* izin; *njaluk – mulih* minta izin pulang

ngijini *v* mengizinkan; *bapak --- menyang taman* bapak mengizinkan pergi ke taman

idu *n* ludah;

ngiduni *v* meludahi; *--- iku ora sopan* meludahi itu tidak sopan

diiduni *v* diludahi; *aku --- wong sing ora dingerteni* aku diludahi orang yang tidak dikenal

iji *n* 1 biji; 2 *num* satuan;

siji *num* satu;

siji-siji *num* satu per satu; *--- murid mlebu kelas* satu per satu para murid masuk kedalam kelas

ijo *n* hijau; *sukete --- tenan* rumputnya sangat hijau

ijol *v* tukar;

ngijoli *v* bertukar; *kita --- barang* kami bertukar barang

diijoli *v* ditukar; *sandhangan sing gedhe iso ---ing toko* pakaian yang kebesaran bisa ditukar ditoko

ijolan *v* saling tukar;

ikal *v* gulung;

ngikal *v* menggulung;

dikal *v* digulung

iket *n* ikat kepala;

ngiket *v* mengikat;

iki *n* ini; *mauk --- swiwine patah* burung ini sayapnya patah

saiki *adv* sekarang

iku *n* itu; *kucing --- limping* kucing itu pincang

ilang *a* hilang; *dhuwitku --- saka kanthongku* uangku hilang dari kantong

ngilang *v* menghilang; *bocah lanang --- ing wong akeh* anak itu hilang di keramaian

diilangna *v* dihilangkan; *ana sawetara aturan sekolah sing ---*

kelangan *v* kehilangan;

ilang babarblas *adv* hilang sama sekali;

ilat *n* lidah; *--ku ora ngerasakake opo-opo* lidahku tidak merasakan apapun

ndilat *v* menjilat; *--- idumu dhewe* menjilat ludah sendiri

diilati *v* dijilati; *susu iku --- kucing* susu itu dijilati kucing

iler *n* air liur;

ngiler *s* 1 keluar ludahnya; 2 *ki* sangat menginginkan sesuatu; *dheweke --- apel abang* dia sangat menginginkan apel merah

ili *v* alir;

mili *v* mengalir; *banyu --- abot* air mengalir deras

ilen-ilen *n* saluran air;

dileni *v* dialiri air;

iling *v* tuang;

ngiling *v* menuang; *dheweke --- susu menyang kaca* dia menuang susu kedalam gelas

ngilingna *v* menuangkan; *aku --- sayuran menyang mangkok* aku menuangkan sayuran kedalam mangkuk

diiling *v* dituang; *madune aja --- ning gelas* madunya jangan dituang digelas

ilir *n* kipas; *--- iku isih anyar* kipas itu masih baru

diilir *v* dikipasi; *sate iku --- men ora gosong* sate itu dikipasi supaya tidak gosong

silir *a* sejuk karena angin yang bertiup perlahan;
semilir *n* angin yang bertiup perlahan;
imbuh *n* tambah; **2** bonus;
ngimbuhi *v* nambahi;
diimbuhi *v* ditambahi;
iming-iming *n* hadiah yang dijanjikan;
impleng *v* intip;
ngimpleng *v* mengintip; *dhewene* -- *wong adus* dia mengintip orang mandi
ina *v* hina
ngina *v* menghina; *ora tau* --- *wong liya* jangan pernah menghina orang lain
diina *v* dihina; --- *iku lara tenan* dihina itu menyakitkan
ineb *v* tutup;
ngineb *v* menutup;
dineb *v* ditutup;
inep *v* inap;
nginep *v* menginap; *padha* --- *ing omah simbah* mereka menginap dirumah nenek
penginepan *n* penginapan; *padha golek* --- mereka sedang mencari penginapan
inggek *v* **1** berenang; **2** menyelam;
ireng *n* hitam; *celana* --- *iku katon apik* celana hitam itu terlihat bagus
irung *n* hidung; --- *kancaku mancung* hidung temanku mancung
irus *n* sendok sayur; --- *ibuku rusak* sendok sayur ibuku patah
isih *adv* masih; *adhiku umure* --- *limang taun* adikku umurnya masih lima tahun
isin *a* malu; *aku* --- *njupuk panganan ing meja makan* aku malu mengambil makanan di meja hidangan
ngisin-ngisini *a* memalukan;
ngisin-isina *v* mempermalukan
isor *n* bawah;
ngisor *v* di bawah; *pranyata sepatuku ana ing* --- *kasur* ternyata sepatuku ada dibawah tempat tidur

ingisor *adv* berada dibawah;
kelinciku ana --- *jembatan kelinciku* berada dibawah jembatan
itil *n* kelentit; klitoris;
itung *v* hitung;
ngitung *v* menghitung; *ana* --- *total belanja saben wulan* aku menghitung total belanja bulanan
diitung *v* dihitung; *blanjaku* --- *karo kasir toko* belanjaku dihitung oleh kasir toko
iwak *n* ikan; *bapakku senange ternak* --- *ing ngarep rumah* ayahku suka memelihara ikan didepan rumah
iyu ? iya

J

jaba *n* luar; *aja lungguh ing* --- jangan duduk diluar
kejaba *n* kecuali; *aja metu saka omah* --- *penting* jangan keluar rumah kecuali penting
jabang *n* bayi; *bulikku duwe* --- *bayi sing lucu* bibiku punya bayi yang lucu
jabel *v* ambil dengan paksa; *dompete kancaku di*--- *paksa* dompet temanku diambil paksa
jabud *v* cabut;
njabud *v* mencabut; *tukang kebon lagi* --- *suket ing plataran omah* tukang kebun sedang mencabut rumput di halaman rumah
jabur *v* jajan;
njabur *v* makan kue sambil minum teh atau kopi;
jaburan *n* **1** jajanan; **2** kue-kue
jaè *n* jahe; *bengi iki aku ngombe wedang* -- - malam ini aku minum minuman jahe
jagat *n* dunia; *gusti allah iku sing duwe* --- *raya* tuhan adalah pemilik alam semesta
jagong *v* duduk; *kulawargaku* --- *ing teras omah* keluargaku duduk dteras rumah

jagongan 1 *n* tempat duduk; **2** *v* duduk-duduk;
dijagongi *v* diduduki;
dijagongna *v* di nasehati;
jagung *n* jagung; --- *bakar iku enak tenan* jagung bakar itu sangat enak
jahat *a* jahat;
jahanam *a* terkutuk;
jail *a* **1** jahil; **2** *a* suka mengganggu;
jajal *n* coba;
njajal *v* mencoba
jajate *p* padahal hanya; --- *wong mlarat* padahal hanya orang miskin
jaka *n* bujangan; *dheweke isih per---* dia masih bujangan
jakat *n* zakat;
jakèt *n* jaket;
jala *n* jaring;
jalak *n* burung jalak;
jalèthot *n* sejenis kue yang terbuat dari sigkong;
jaluk *v* minta;
njaluk *v* meminta; *dheweke---* *sega* dia meminta beras
jambak *v* mencengkram dan menarik rambut;
njambak *v* menjambak;
dijambak *v* dijambak;
jambak-jambakan *v* saling jambak rambut; *padha---* mereka saling jambak rambut
jamban *n* kamar kecil;
jambon *a* merah muda; *klambiku werna---* bajuku berwarna merah muda
jambul *n* rambut bagian depan yang ditinggikan;
jamu *n* jamu;
jan *p* mesti;
janur *n* daun kelapa yang masih muda; *sadurunge---* *kuneng mlengkung* sebelum janur kuning melengkung
japa *n* mantra;
japit *n* jepit;
jaran *n* kuda; --- *iku gedhi tenan* kuda itu sangat besar
jaran-jaran *n* kuda-kudaan;

jaran kepang *n* kuda lumping; *ana nuduhake --- ing kene* ada pertunjukan kuda lumpig disini
jare *n* kata; ujar;
jarene *p* katanya;
jarik *n* kain panjang; *dheweke ngemu anak karo---* dia menggendong anak dengan kain panjang
jawil *v* sentuh; *aja---* *dheweke* jangan sentuh dia
jawal-jawil *a* senang mencolek
jeber, njeber *a* lebar; *kuping---* daun telinga lebar
jeblag *a* buka labar dengan keras;
njeblag *v* membuka dengan keras;
jebol *a* bobol; *omahe di---* rumahkan dibobol
jebrol *v* menggambarkan sesuatu yang keluar;
njebrol *v* keluar;
jebul *p* ternyata;
jebulè *p* nyataya;
jebul-jebul *p* nyata-nyatanya
jebur *v* cebur; jatuh ke air; *dheweke---* *amarga disurung* dia jatuh kedalam air karena didorong
jeglong *n* gundukan; *akeh---* *ig dalam* banyak gundukan di jalan
njeglong *n* jalan tidak rata karena ada lubang;
jeglongan *n* lubang;
kejeglog *v* terperosok;
jeglug *a* tidak rata; ada tonjolan;
njeglug *n* jalan tidak rata karena ada tonjolan;
jeglugan *n* tonjolan di jalan;
jejek *v* mendorong kuat dengan kaki;
jejel *v* jejel;
njejel *v* memasukkan sesuatu kedalam mulut; --- *kasur atau bantal* memasukkan kapuk kedalam kain kasur
dijejel-jejelna *v* dipaksa masuk kedalam mulut;
jèjèr *a* berdampingan; *padha tansah---* mereka berdampingan selalu

jengkang *v* terjatuh terlentang kebelakang;
kejengkang *v* jatuh terlentang kebelakang;
jelèh *a* mual; muak; *roti susu nggawe---* roti susu bikin mual
njelèhi *v* memuakkan;
jembreng *v* bentang; *kaine---* *koyo ngono wae* kainnya dibentang begitu saja
jambut *n* rambut kemaluan;
jempalik *a* terbalik; *montor iku ---ing* dalam mobil itu terbalik dijalan
jempalikan *v* terbalik-balik; *dheweke---* dia terbalik-balik
jempol *n* 1 ibu jari; 2 *a* nomor satu; 3 paling baik;
jempolan *a* hebat;
jemuah *n* hari jum'at;
jenang *n* kue dodol;
jendhol *n* sesuatu yang nampak menonjol; biasanya berbentuk bulatan; *bathuke---* *amarga nuthuk lawang jidatya* jendhol (jendol) karena nabrak pitu
njendhol *a* menonjol;
jengat *a* naik (tentang suatu benda); *ayunane---* ayunannya naik
jenggot *n* janggut;
jèngkèl *a* marah; *mira ---tenan karo anggi* mira marah kepada anggi
jengking *v* tungging;
njengking *v* menungging;
jepat *v* lepas dari ikatan;
jepapang *a* 1 rentang; 2 lebar;
njepapang *v* merentang; melebar;
jeplak *v* 1 buka; 2 lepas tutup;
njeplak *v* 1 membuka lebar; 2 *ki* asal bicara; *nek ngomomg aja asal---* *wae* kalau bicara jangan asal saja
jèrèng i *n* mata juling;
jèrèng ii, njereng *v* 1 merentang; 2 membentang;
dijèrèng *v* direntang;
jerit *a* jerit;
njerit *v* menjerit; *dheweke---* *lara* dia menjerit kesakitan
jeritan *n* jeritan; *aku krungu---* aku mendengar jeritanya

jero *a* dalam; *eneng tamu ing---* *omah* ada tamu didalam rumah
jeroan *n* isi perut; *ibukku seneng nggoreng---* *pitik* ibuku suka menggoreng isi perut ayam
jèwel *v* cubit pipi;
njèwel *v* mencubit pipi;
jèwèr *v* menarik telinga; *guru---* *kuping murid seng nakal* guru menarik telinga murid yang nakal
jiarah *v* berziarah; *kami asring---* *ing makam mbah kakung* kami sering berziarah ke kuburan kakek kami
jimuk *v* ambil; *---jabur seng ana ing mejo* ambil kue yang ada dimeja
jingkrak *v* lompat; *dheweke---* *nyenegake* dia lompat dengan gembira
jingkrakan *v* melompat-lompat kegirangan;
jingkrak-jingkrak *v* lompat-lompat;
jinjing *v* dibawa dengan tangan; *dheweke---* *tas* dia membawa tas
jinjangan *n* tempat atau tas yang dibawa saat berbelanja;
jinjit *v* berdiri dengan bertumpu pada kaki agar lebih tinggi; *dheweke kudu---* *kanggo ndelok pagelaran tari* dia harus berjinjit untyk melihat pertunjukan tari
jinten *n* jenis rempah-rempah;
jiplak *v* tiru;
njiplak *v* meniru; *ranti---* *gambare angga* ranti meniru gambar angga
jitu *a* akurat; *iki obat paling---* ini adalah obat yang paling akurat
jiwit *v* cubit; *adhiku di---* *amarga nakal* adikku dicubit karena nakal
jlalat *adv* kemana-mana. *pating--* tidak rapi
jlalatan *adv* banyak tingkah;
jlantah *n* minyak bekas goreng;
jomplang *a* tidak seimbang;
njomplang *a* keadaan tidak seimbang;
jompo *a* tua renta tak berdaya;
jorog *v* dorong; *aku di---* *e riri* aku didorong riri

gorok *a* tidak bersih;
goros *v* pukul dengan tangan mengepal;
 njoros *v* memukul;
 dijoros *v* dipukul dengan kepala
 tangan
goros *a* ketus;
gorokel *v* jerembab;
 njorokel *v* terjerembab;
 kegorokel *v* terjerembab; *aku--- ing*
 tanah aku terjerembab di tanah
gorokir *a* balik;
gorong *v* angkat;
 njorong *v* mengangkat;
goragan *n* 1 majikan; 2 pedagang besar; 3
pemilik perusahaan.
goru *n* ahli; orang yang mengembang tugas;
--*bayar* kasir; -- *tulis* sekretaris
juta *n* bilangan juta;
 sajuta *num* satu juta;
juwara *n* juara;